

APPENDIX - Mapping of C2M practices and primary studies from SLR

Practices (P1-P29)	Primary studies	Quantity of studies (%)
P1. Have meetings/face to face encounters	E047, E061, E067, E098, E104, E106, E137, E151, E166, E172, E197, E212, E219, E224, E237, E276, E329, E331, E334, E364, E413, E429, E462, E477, E504, E533, E539, E543, E558, E568, E569, E572, E602, E614, E655, E752, E763, E898, E902, E908, E005, E007, E043, E070, E090, E093, E117, E127, E151, E152, E165, E166, E192, E301, E333, E344, E357, E399, E457, E493, E530, E589, E591, E606, E643, E646, E708, E773, E814, E891, E898, E908.	72/184 (39,13%)
P2. Send 'ambassador' to remote locals	E105, E142, E891, E218, E261, E457, E504, E605, E827.	9/184 (4,89%)
P3. Use unsynched communication via technological tools	E005, E037, E061, E067, E080, E082, E088, E090, E092, E093, E094, E127, E142, E146, E147, E153, E155, E156, E158, E160, E165, E171, E172, E173, E175, E177, E178, E181, E192, E208, E212, E224, E237, E252, E262, E282, E301, E310, E329, E331, E333, E334, E357, E364, E375, E376, E399, E462, E493, E504, E544, E557, E569, E581, E589, E591, E602, E605, E616, E646, E655, E666, E672, E703, E714, E736, E773, E795, E799, E825, E891, E898, E158, E218, E591.	75/184 (40,76%)
P4. Use synched communication via technologic tools	E036, E037, E045, E047, E067, E070, E080, E090, E094, E104, E127, E146, E147, E152, E153, E155, E156, E158, E165, E171, E178, E192, E197, E212, E218, E224, E237, E252, E262, E282, E301, E310, E321, E329, E331, E333, E357, E375, E387, E399, E413, E421, E425, E427, E462,	151/184 (82,07%)

	E488, E493, E530, E544, E557, E558, E569, E581, E591, E602, E615, 6E16, E639, 6E46, E666, E708, E714, E773, E799, E898, E908, E005, E007, E061, E070, E080, E082, E088, E104, E106, E152, E155, E158, E172, E173, E177, E192, E212, E237, E252, E262, E301, E310, E329, E331, E333, E364, E413, E425, E462, E605, E612, E672, E736, E773, E898, E037, E156, E158, E177, E224, E237, E262, E282, E301, E344, E364, E375, E376, E399, E413, E457, E496, E533, E544, E591, E605, E616, E666, E708, E795, E827, E912, E158, E218, E591, E488, E714, E333, E376, E002, E405, E462, E641, E037, E104, E153, E166, E197, E218, E301, E375, E413, E560, E898, E002.	
P5. Use colaboration platforms	E037, E063, E066, E067, E090, E092, E112, E147, E153, E171, E172, E181, E201, E203, E263, E301, E323, E336, E357, E408, E409, E410, E425, E434, E495, E581, E591, E695, E774, E806, E837, E855, E891, E903, E166, E175, E197, E216, E224, E227, E296, E329, E413, E495, E504, E569, E703, E714, E773, E880, E092, E127, E224, E282, E329, E570, E596, E736, E237, E252, E404, E646, E845.	63/184 (32,24%)
P6. Use fóruns to discuss topics of the Project	E127, E212, E262, E331, E591, E643, E880, E070, E106, E175, E177, E310, E357, E543, E544, E558, E708.	17/184 (9,24%)
P7. Use image gallery	E172.	1/184 (0,54%)
P8. Have frequent meetings	E047, E107, E137, E142, E160, E165, E192, E197, E218, E235, E344, E357, E376, E413, E495, E558, E572, E643, E655, E666, E690, E708, E736, E795, E891, E908.	26/184 (14,13%)
P9. Select the communication channels	E070, E086, E092, E146, E152, E153, E192, E264, E282, E329, E331, E334, E375, E413, E425, E457, E497, E591, E708, E714, E795, E013, E093, E158, E188,	35/184 (19,02%)

	E216, E329, E357, E375, E429, E495, E497, E646, E714, E908	
P10. Name a focal point (interlocutor) of the communication in the DSD team.	E047, E061, E070, E160, E192, E197, E216, E218, E227, E254, E263, E329, E333, E457, E557, E605, E708, E729, E763, E795, E814, E061, E181, E616, E778, E300	26/184 (14,13%)
P11. Describe the communication protocol	E047, E224, E429, E497, E530, E581, E605, E643, E664, E703, E714, E752, E825, E893, E230, E695.	16/184 (8,70%)
P12. Monitor the communication	E076, E120, E201, E333, E404, E409, E497, E558, E643, E846.	10/184 (5,43%)
P13. Have training	E110, E137, E261, E294, E602, E605, E646, E891, E908, E530, E581, E664, E703, E880, E893.	15/184 (8,15%)
P14. Standardize the language of the project	E061, E110, E137, E203, E329, E557, E605, E639.	8/184 (4,35%)
P15. Document artifacts of the system	E061, E070, E098, E172, E212, E218, E331, E614.	8/184 (4,35%)
P16. Share a meeting agenda	E147, E192, E364, E376, E616, E643, E646.	7/184 (3,80%)
P17. Provide communication infrastructure	E127, E142, E158, E212, E333, E602, E739.	7/184 (3,80%)
P18. Pass the results of the meeting on to the interested parts	E106, E147, E197, E301, E814, E825.	6/184 (3,26%)
P19. Use a shared schedule in meetings	E192, E364, E376, E413, E641.	5/184 (2,72%)
P20. Use a moderator in meetings	E160, E429, E493, E643, E795.	5/184 (2,72%)
P21. Keep the safety of the information of the project	E404, E457, E736, E795, E825.	5/184 (2,72%)
P22. Standardize the vocabular	E212, E304, E399, E530, E891.	5/184 (2,72%)
P23. Form subteams	E007, E166, E218.	3/184 (1,63%)
P24. Standardized communication documents	E347, E643, E752.	3/184 (1,63%)
P25. Recruit capable professional	E703, E891.	2/184 (1,09%)
P26. Test the infrastructure of the communication	E127, E646.	2/184 (1,09%)
P27. Encourage agility in the <i>feedback</i>	E171, E898.	2/184 (1,09%)
P28. Make translations	E192, E502.	2/184 (1,09%)
P29. Synch working shifts	E166, E795.	2/184 (1,09%)